

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, III-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING INSTITUTSIONAL TO'SIQLARI VA IQTISODIY OQIBATLARI	10
I. R. Berdikulova	
KIMYO SANOATINING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA TARMOQ KORXONALARIDA BOSHQARUV HISOBI	14
Onorboev Sh.M.	
A WEEKLY LOGISTICS-CONTROLLING SYSTEM FOR EXPORT SUPPLY CHAINS: CORRIDOR-LEVEL EVIDENCE FROM A TEXTILE EXPORTER.....	26
Mukhammadiyahaminova Shakhzoda Sherzodovna	
FOTOVOLTAIK-TROMBE DEVORI ASOSIDA HAVONI ISITISH, TOZALASH VA ELEKTR ENERGIYASI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI INTEGRATSIYALASHNING ILMIY-METODIK TAHLILI.....	36
Rahimova Volida Karim qizi	
XAVFSIZ HAYOT TARZINI SHAKLLANTIRISHDA TA'LIM VA TARBIYANING O'RNI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY MODEL.....	42
Nigmatjonov Sardor Abdumannovich	
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	49
Дониёрова Зухрабону Алишер кизи	
KAMBAG'AL OILALARNI TADBIRKORLIKKA JALB QILISHDA DAVLAT TOMONIDAN MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH VA BOSHQARISH (MENEJMENT) TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI...53	
Bazarbaeva Asiya Shalkarbaevna	
MOLIVAVIY INKLYUZIVLIK KONSEPSIYASI: BANK XIZMATLARINING KAMBAG'ALLIK DARAJASIGA TA'SIRINING NAZARIY ASOSLARI VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	58
Niyozov Zuxur, Abdujalilov Shexroz, Zubaydulloyeva Damira	
KORXONALARNI QAYTA TASHKIL ETISH JARAYONIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	61
Davletov Ikrom Raximberganovich	
ИОРДАНИЯ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА.....	67
Салихова Алина Муратовна	
QUYOSH ENERGIYASINI KONVERSIYALOVCHI OPTOELEKTRON GELIOTRANSFORMATORLARNING FIZIK-TEXNIK ASOSLARI	73
Axunov Qambarali, Xomidov Abdullajon, Mashrapova Irodaxon	
XXI ASRDA O'ZBEKISTONDA ELEKTR ENERGIYASINI TEJASHDAGI YANGI TEXNOLOGIYALAR.....	78
Xamrakulova Xilola, Yusupova Sevaraxon	
HUDUDIY IXTISOSLASHUVNING SHAKLLANISH OMILLARI VA MINTAQAVIY RIVOJLANISHDAGI AHAMIYATI	83
Sodiqova Nigora	
BANKLAR TRANSFORMATSIYASI JARAYONIDA AKTIVLAR SAMARADORLIGI TAHLILI.....	89
Muminov Bekzod Polvonovich	
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	95
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
MILLIY KADRLAR ZAXIRASINI SHAKLLANTIRISHNING ILG'OR XORIJ TAJRIBASI.....	103
G'aniyev Elyor Sobirjonovich	
DIGITALIZATION OF INSOLVENCY PROCESSES: THE ROLE OF A UNIFIED ELECTRONIC PLATFORM IN ENSURING TRANSPARENCY AND ECONOMIC EFFICIENCY	110
Damirjon Nurmatovich Soliyev	

О ПРОЦЕССАХ ЦИФРОВИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	116
Джумаев Аскар Хайдарович	
SOLIQ MA'MURCHILIGI METODOLOGIYASINING HUQUQIY, TASHKILY VA RAQAMLI BAZASINI SHAKLLANTIRISH BILAN BOG'LIQ MUAMMOLAR.....	121
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
KO'P XONADONLI UYLARDA KOMMUNAL XIZMATLAR KO'RSATISH SOHASINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI VA HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	127
Muminov Obidjon Odilovich	
MINTAQA VA UNING HUDUDLARIDA MEHNAT OMILI HISOBIGA SANOAT SALOHİYATINI OSHIRISH YO'LLARI.....	135
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ С УЧЕТОМ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ.....	141
Джуманов А.А.	
O'ZBEKISTONDA SOLIQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRUVCHI OMILLARNI FAKTOR TAHLIL VA KO'P OMILLI REGRESSIYA ASOSIDA BAHOLASH.....	152
V.I. Isroilov, V.B. Ibragimov	
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАЗВИТИИ БАНКОВСКИХ УСЛУГ.....	158
Мамутова Айгуль Калмурзаевна	
QUYOSH NOVUZLARIDA SODIR BO'LUVCHI ISSIQLIK JARAYONLARINING BIR O'LCHAMLI MATEMATIK MODEL.....	165
M.M. Maxmudova, J.J. Kamolov	
ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	172
Алиев Али Комил угли, Каримова А.	
ISTE'MOL KREDITLARINING ANAMIYATI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	176
S. Qayumov, M. Qurbonov, A. S. Abduraxmanov	
AVTOTRANSPORT XIZMATLARI SAMARADORLIK DARAJASINI OMILLI TAHLILI.....	179
Raximov Azamat Hamroqulovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA FIRMALARNING TASHQI BOZORLARGA INTEGRATSIYALASHUV JARAYONLARI: XORIY TAJRIBASI.....	183
Ozodova Farida Zarif qizi	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗОЛОВОАЛЮТНЫМИ РЕЗЕРВАМИ И ВНЕШНИМ ДОЛГОМ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	187
Зайналов Жахонгир Расулович, Алиева Сусанна Сейрановна	
GENERATIV AI ASOSIDAGI ALGORITMIK NARX BELGILASH MEKANIZMLARI: RAQOBAT IQTISODIYOTIDA MONOPOLLASHUV XAVFI, VANO BO'YICHA SOZLASHUV MUAMMOLARI VA ANTIMONOPOL TARTIBGA SOLISH.....	192
Kendjayeva Dildora Xudayberganovna, Abdumannopova Shirin Olamgir qizi	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	200
Тураева А. И.	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN KNOWLEDGE DELIVERY MODELS.....	204
Daminova Barno Esanovna, Pardayeva Sevinch Sherzod qizi, Inoqov Jasur Komil o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И СТАРТАПОВ.....	208
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT SHAROITIDA IJTIMOY-IQTISODIY ADOLAT QOIDALARI.....	216
Alimov Nasimjon Hoshimovich	

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЗБЕКИСТАНА	221
Садыков Авазбек Мадаминович, Цхай Лана Александровна	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH USULLARI	228
Daminova Barno Esanovna, Abduraimova Aziza Erkin qizi, G'ofurova Anora Zafar qizi	
XALQARO MOLIYAVIY HISOBOT STANDARTLARI (IFRS)GA O'TISH JARAYONIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARI HISOBINING MUAMMOLARI.....	233
Ismailov Naufal Nadirovich	
RAQAMLI BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	241
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A GLOBAL REVIEW OF AI-POWERED TEACHING AND LEARNING	245
Begzod Nishanov	
O'ZBEKISTONDA ISLOMIY SUG'URTA (TAKAFUL) TIZIMINI JORIY ETISH IMKONIYATLARI: NAZARIY-QIYOSIY TAHLIL	251
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
RAQAMLI MARKETING VA MILLIY BRENDLASH ORQALI TURIZM EKSPORTINI OSHIRISH: YAQIN SHARQ TAJRIBASI VA O'ZBEKISTON UCHUN YO'L XARITASI	259
Bekmurodova F.A., Tolibova Aziza	
MEVA-SABZAVOTCHILIK QUYI MAJMUASIDA LOGISTIKANI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI.	263
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	268
Farida Nishanova	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI EKSPORTINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	274
Xakimov Zafar Ibragimovich	
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (2010–2024 ГОДЫ)	278
Бекимбетова Мария Махсетуллаевна	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I ZANJIRIGA INTEGRATSIYALASHNING FISKAL VA IQTISODIY SAMARADORLIGI: IXTIYORIY O'TISH MEKANIZMINING MIQDORIY VAHOLANISHI.....	282
Urazmatov Jonibek Musurmanovich	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	287
Xasanova Yulduz Kayumovna	

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Xasanova Yulduz Kayumovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

“Turizm” kafedrası assistenti

E-mail: yulduzhasanova934@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini takomillashtirish yo'llariga alohida e'tibor qaratilgan. Oliy ta'lim xizmatlarini zamonaviy raqamli muhitda samarali tashkil etishning tizimli tamoyillarini shakllantirish maqsadida oliy ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar o'rganilgan. Shuningdek, boshqa mamlakatlarda ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish jarayonida oliy ta'lim muassasalari faoliyatini me'yoriy moliyalashtirish masalasi muhim omil sifatida asoslab berilgan va tegishli takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, raqamli transformatsiya, xizmat, raqamlashtirish, akademik mobillik, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli texnologiyalar, bitiruvchi, ish beruvchi.

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется путям совершенствования услуг высшего образования в условиях цифровизации. В целях формирования системных принципов эффективной организации услуг высшего образования в современной цифровой среде изучен зарубежный опыт развития рынка услуг высшего образования. Кроме того, в процессе анализа особенностей развития рынка образовательных услуг в других странах обосновано, что вопрос нормативного финансирования деятельности высших образовательных учреждений является важным фактором, и разработаны соответствующие предложения.

Ключевые слова: высшее образование, цифровая трансформация, услуги, цифровизация, академическая мобильность, искусственный интеллект, большие данные, облачные технологии, выпускник, работодатель.

Abstract. This article focuses on ways to improve higher education services in the context of digitalization. In order to develop systematic principles for the effective organization of higher education services in a modern digital environment, international experience in developing the higher education services market is studied. In addition, while analyzing the specific features of the development of the educational services market in other countries, the issue of normative financing of higher education institutions is substantiated as an important factor, and relevant proposals are developed.

Keywords: higher education, digital transformation, services, digitalization, academic mobility, artificial intelligence, big data, cloud technologies, graduate, employer.

KIRISH

Zamonaviy globallashtirish va raqamli transformatsiya jarayonlari ta'lim tizimining barcha bosqichlariga, xususan, oliy ta'lim sohasiga ham tubdan yangi talablarni qo'yimoqda. Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (Big Data), bulutli texnologiyalar va platforma iqtisodiyotining keng joriy etilishi oliy ta'lim xizmatlarini tashkil etish hamda boshqarish tizimining mazmunini qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini samarali tashkil etishning tizimli tamoyillarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Mazkur tamoyillar oliy ta'lim tizimida ta'lim sifati, boshqaruv samaradorligi va raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi. Ular ta'lim jarayonini raqamli platformalar asosida tashkil etish, o'quv jarayonini individuallashtirish, ta'lim resurslaridan ochiq foydalanish hamda akademik mobillikni kengaytirish kabi yo'nalishlarni qamrab oladi. Shu bilan birga, raqamli muhitda ta'lim sifati ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish va natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv tizimini shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini takomillashtirishga oid masalalar ilmiy adabiyotlarda inson kapitali nazariyasi, innovatsion rivojlanish konsepsiyasi va bilimlar iqtisodiyoti nuqtayi nazardan keng tadqiq etilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini takomillashtirish

yo'llari, ularning innovatsiyalarni rivojlantirish va mehnat unumdorligini oshirishdagi roli alohida ta'kidlanadi.

O'zbekiston sharoitida mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlarning asosiy manbalarini Prezident farmonlari, hukumat qarorlari va strategik rivojlanish hujjatlari tashkil etadi. Xususan, "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim qamrovini kengaytirish, ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, universitetlarning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Shuningdek, ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan qarorlar oliy ta'lim hamda ilmiy tadqiqotlar integratsiyasini kuchaytirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish mexanizmlarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil va ilmiy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini takomillashtirish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, strategik dasturlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Mazkur ma'lumotlar asosida modernizatsiya jarayonining samaradorligi va rivojlanish tendensiyalari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamlashtirish sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini tashkil etishning tizimli tamoyillarini shakllantirish maqsadida oliy ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rganish muhim ahamiyatga ega. Boshqa mamlakatlarda ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanish xususiyatlarini tahlil qilish jarayonida muassasa faoliyatini me'yoriy moliyalashtirish masalasi muhim jihatlardan biri sifatida e'tiborga olinadi.

Bu jarayonda ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish hajmini belgilashda bir qator muayyan parametrlar qo'llaniladi. Jumladan, boshqaruv organi yoki muassis darajasi, ta'lim tashkilotining turi, joylashuv hududi, ta'lim dasturi, o'qitish shakli va boshqa omillar inobatga olinadi. Bozorning o'ziga xos xususiyatlari hamda raqamli transformatsiyaning zamonaviy tendensiyalarini hisobga olgan holda, bunday tizim turli davlatlarda sezilarli darajada farqlanishi mumkin.

Oliy ta'lim xizmatlari iste'molchisi oliy ta'lim tashkilotini tanlashda ko'p vaqt sarflaydi. Bunda u oliy ta'lim tashkiloti bitiruvchilari va ish beruvchilar fikrlarini, shuningdek, muayyan oliy ta'lim tashkilotining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. Shu sababli oliy ta'lim tashkilotlari xizmatlar bozorida ta'lim xizmatlarining mazmuni va ularni taqdim etish jarayonining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, moslashuvchan taktikani tanlashi lozim. Bunday taktikani "ishonch" taktikasi deb atash mumkin. Iste'molchi aynan shu oliy ta'lim tashkilotiga o'qishga kirish orqali o'z xarajatlariga mos sifatli xizmatlarni olishi mumkinligiga ishonishi kerak.

Oliy ta'lim tashkilotlari muvaffaqiyatining asosida ularning brendi, obro'-e'tibori va tadbirkorlik faoliyati yotadi. Shu bois oliy ta'lim tashkilotlari ichki jarayonlar sifati hamda tashqi muhitdagi ijobiy munosabatni shakllantirishga doimiy e'tibor qaratishi zarur.

Sifatli va raqobatbardosh oliy ta'lim xizmatlaridan foydalanish maqsadida talaba yaxshi imij va kuchli brendga ega oliy ta'lim tashkilotini tanlaydi. Oliy ta'lim tashkiloti brendi uning bitiruvchilari erishgan yutuqlar, fakultetlar nufuzi, ilmiy maktablar imiji va boshqa omillar bilan belgilanadi. Boshqa har qanday brend kabi u ham oliy ta'lim xizmatlari qiymatini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin. Oliy ta'lim tashkilotining brendi uning bitiruvchilariga mehnat bozorida qo'shimcha imkoniyatlarga ega bo'lishga yordam beradi. Oliy ta'lim xizmatlarining muhim xususiyatlaridan biri shundaki, talaba oliy ta'lim tashkiloti brendidan uzoq muddat davomida foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Oliy ta'lim xizmatlarining eng muhim xususiyatlaridan yana biri uning sifati davlat tomonidan majburiy nazorat qilinishidir. Bu ta'lim xizmatlarining barqarorligi, ishonchliligi va jamiyat ehtiyojlariga mosligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Oliy ta'lim jarayonida iste'molchi, ya'ni talaba qanchalik intellektual faol bo'lsa, u oliy ta'lim xizmatlaridan shunchalik samarali foydalanadi. Bu esa ta'lim jarayonida talabaning faolligi, mustaqil izlanishi va raqamli resurslardan foydalanish ko'nikmalarining muhimligini ko'rsatadi.

Oliy ta'lim xizmatidan foydalanish to'g'risidagi qaror ba'zan bevosita iste'molchi tomonidan emas, balki uning ota-onasi tomonidan qabul qilinadi. Odatda, mamlakatimizda umumiy o'rta, o'rta maxsus, professional va oliy ta'lim bosqichlarida ta'lim olish bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda ota-onalarning ishtiroki sezilarli ahamiyatga ega. Oliy ta'limdan keyingi ta'limni davom ettirish bo'yicha qaror esa ko'pincha iste'molchining o'zi tomonidan qabul qilinadi.

Oliy ta'lim xizmatlari shaxs va jamiyatning ma'naviy hamda intellektual ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Ya'ni oliy ta'lim xizmatlari ta'limga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojni qondirish bilan birga, inson kapitalini rivojlantirish,

raqobatbardosh kadrlar tayyorlash va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi.

Oliy ta'lim xizmatlarini yaratish jarayoni kundan-kunga murakkablashib bormoqda. Texnika va texnologiyalarning rivojlanishi, axborot texnologiyalari imkoniyatlarining kengayishi hamda raqamli ta'lim vositalarining joriy etilishi ushbu xizmatlarning intensivligini oshirmoqda. Bunday sharoitda oliy ta'lim xizmatlarini zamonaviy talablar asosida tashkil etish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va ta'lim sifatini doimiy takomillashtirib borish muhim ahamiyat kasb etadi (1-jadval).

1-jadval

Oliy ta'lim xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari¹

Oliy ta'lim xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	Oliy ta'lim xizmatlari belgilarining tavsifi
Gibridlik	Oliy ta'lim xizmatlari ta'lim xizmati bilan birga taqdim etiladigan boshqa gibrid xizmatlar majmuasidan iborat. Ushbu majmuaga turar joy, ovqatlanish, axborot tizimlariga kirish va ulardan foydalanish, dam olish, tibbiy xizmatlar hamda boshqa qo'shimcha xizmatlar kiradi.
O'ziga xoslik	Oliy ta'lim xizmatlarining o'ziga xosligi oliy ta'lim tashkilotlarining ilmiy-tadqiqot, ishlab chiqarish va tarbiyaviy faoliyati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ta'lim xizmatlarini taqdim etish jarayonida namoyon bo'ladi.
Ishonchlilik	Oliy ta'lim xizmatlari iste'molchisi oliy ta'lim tashkilotiga qilgan xarajatlariga mos holda sifatli xizmatlarni olishiga ishonishi lozim.
Brendga ega bo'lish	Oliy ta'lim xizmatlaridan foydalangan har bir iste'molchi oliy ta'lim tashkiloti brendidan uzoq muddat davomida foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.
Ijtimoiy ahamiyatlilik	Oliy ta'lim xizmatlari keng ijtimoiy ahamiyatga ega. Uning iste'molchisi hayoti davomida yuqori daromadga ega bo'lishi, jamiyatda munosib ijtimoiy mavqega erishishi, tanqidiy fikrlashi, ijodiy rivojlanishi, tadqiqot olib borishi va sog'lom turmush tarziga amal qilishi mumkin.
Iste'molning kechikishi	Oliy ta'lim xizmatlarini sotib olish bilan ularni iste'mol qilish vaqti har doim ham bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Bundan tashqari, iste'molchi uchun ta'lim xizmatlarining qiymati jamiyat, bozor holati va boshqa tashqi omillarga bog'liq bo'ladi.
Uzoq muddatli loyiha	Oliy ta'lim xizmatlari tegishli yo'nalishlar bo'yicha o'quv dasturlari doirasida amalga oshiriladi. Shuning uchun ushbu dasturlarning barcha bo'limlari bajarilgandan so'ng xizmatlar to'liq ko'rsatilgan, deb hisoblanadi. Oliy ta'lim dasturlari ko'pincha o'rtali yoki uzoq muddatli loyihalar sifatida ko'rib chiqiladi.
Takomillashtirib borish	Hayotning ma'lum davrida oliy ta'lim xizmatidan foydalangan iste'molchi qo'shimcha ta'lim dasturlari va malaka oshirish kurslari orqali o'z bilim va ko'nikmalarini takomillashtirib borishga intiladi. Bundan tashqari, o'qish davrida olingan mustaqil bilim va ko'nikmalar ta'lim xizmatlari iste'molchisining bilim doirasini kengaytirishi mumkin.
Davlat tomonidan tartibga solinishi	Sifatli ta'lim xizmatlarini ko'rsatishning asosiy kafolatlaridan biri davlat tomonidan tartibga solish va nazorat qilish tizimidir. Aholi turmush darajasini oshirish maqsadida davlat tartibga solish hamda nazorat mexanizmlaridan foydalangan holda aholining keng qatlamlariga oliy ta'lim olish imkoniyatini yaratadi.
Intellektuallik	Oliy ta'lim xizmatlari iste'molchisi qanchalik intellektual faol bo'lsa, u ta'lim xizmatlaridan shunchalik samarali foydalanadi.
Ota-onalarning ishtiroki	Odatda, mamlakatimizda abituriyentlarning aksariyati oliy ta'lim tashkilotini tanlashda ota-onalarining maslahatlariga tayanadi.

Bundan tashqari, oliy ta'lim xizmatlarini taqdim etish bir necha o'ziga xos xususiyatlarga ega.

Oliy ta'lim xizmatlari moddiylik darajasining pastligi bilan ajralib turadi. Oliy ta'lim xizmatining iste'molchisi bo'lgan talaba olgan bilimining yakuniy natijasini oldindan to'liq bashorat qila olmaydi. U reklama ma'lumotlari, boshqa iste'molchilarning fikrlari va o'zining avvalgi tajribasiga tayangan holda xizmat sifatini baholashi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oliy ta'lim xizmatlari, ularni moliyalashtirish manbaidan qat'i nazar, doimo muayyan qiymatga ega bo'ladi. O'qishga qabul qilingan talaba tegishli to'lovni amalga oshirmasdan oliy ta'lim xizmatlaridan to'liq foydalana olmaydi. Ushbu to'lov ta'lim xizmatlari foydalanuvchilarining shaxsiy mablag'lari, yuridik shaxslar mablag'lari

¹ Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

yoki davlat budjeti hisobidan amalga oshirilishi mumkin.

Biroq talaba ta'lim xizmatlari uchun to'lovni amalga oshirganidan so'ng ham uning sifatini tovar va xizmatlar bozorida boshqa xizmatlar kabi darhol baholay olmaydi. Chunki oliy ta'lim xizmatlarini taqdim etish uzoq muddat davom etadigan jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayonning davomiyligi o'quv dasturlari bilan bevosita bog'liq bo'lib, u ta'lim xizmatlari sifatini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasini o'z ichiga oladi va bir necha yil davom etishi mumkin.

Oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifasi hududlar va butun mamlakatning iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishiga hissa qo'shish, shuningdek, talabalarda ilg'or dunyoqarash, zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bates T. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: Tony Bates Associates, 2019. – 398 p.
2. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2005. – Vol. 2, № 1. – P. 3–10.
3. Selwyn N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. – Cambridge: Polity Press, 2020. – 172 p.
4. Козлова Н. Ш. Цифровизация высшего образования: проблемы и перспективы развития // Вестник современного образования. – 2020. – № 3. – С. 45–52.
5. Гордеева Е. В. Цифровая трансформация системы образования в России: управленческие аспекты // Университетское управление: практика и анализ. – 2021. – Т. 25, № 2. – С. 72–81.
6. Беспалько В. П. Педагогические технологии в цифровой образовательной среде // Педагогика. – 2019. – № 9. – С. 15–22.
7. Третьяков А. В. Инновационные модели цифровизации образовательных программ в вузах // Вестник высшей школы. – 2020. – № 6. – С. 88–96.
8. Сидорова И. А., Ларионова М. А. Цифровая образовательная среда ЮФУ: результаты и перспективы развития // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2022. – Т. 216, № 5. – С. 125–133.
9. Козлов С. Н. Анализ эффективности внедрения LMS Moodle в образовательный процесс ЮФУ // Современное образование: методология и практика. – 2021. – № 4. – С. 54–61.
10. Демидова Е. В. Барьеры цифровизации высшего образования в России // Управление образованием: теория и практика. – 2020. – № 3. – С. 18–26.
11. Романова Т. П. Цифровые компетенции преподавателя как условие повышения качества образовательных услуг // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 73, ч. 1. – С. 201–206.
12. Грачев А. Н. Инновационные технологии в системе менеджмента качества вуза // Университетское управление: практика и анализ. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 55–63.
13. Литвинова О. В. Эффективность цифровых образовательных платформ в развитии компетенций студентов // Образование и наука. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 118–133.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100